

PSYCHOLOGICAL SCIENCES

EFFECT VECTOR OR CONCEPT RESULTS

Jelescu Petru,

*doctor habilitated in psychology, professor,
Ion Creangă State Pedagogical University,
Republic of Moldova, Chisinau*

Teleucă Marcel,

*Candidate of Mathematical Sciences,
Associate Professor of the Tiraspol State University (in Chisinau),
teacher of the TL „Orizont”,
Republic of Moldova, Chisinau*

Jelescu Dumitru

*3rd cycle student,
International Independent University
Republic of Moldova, Chisinau*

ВЕКТОР ЭФФЕКТА ИЛИ КОНЦЕПЦИЯ РЕЗУЛЬТАНТЫ

Желеску Петру

*доктор хабилитат психологии, профессор,
Кишиневский ГПУ им. Иона Крянгэ,
Республика Молдова, г. Кишинев.*

Телеукэ Марчел

*кандидат математических наук,
доцент Тираспольского Государственного Университета (в г. Кишинёве),
постдокторант КГПУ им. Иона Крянгэ,
преподаватель ТЛ „Оризонт”*

Желеску Думитру

*студент III цикла обучения,
Международный Независимый Университет
Республики Молдова, г. Кишинев*

Abstract

This article shows the existence and operation of the *effect vector*, in particular, in the preparation of Olympians in mathematics, as well as in other areas of human activity. The action of this effect is also demonstrated on the example of the organic (plant, animal) and inorganic (physical, chemical) and other worlds. In this context, it is proposed to discuss the *resultant theory* (our term is R. J., M. T.), which is applicable to both the human and non-human world / worlds. Based on the generalization of scientific material, in the same context, the essence of the main psychological concepts and their further logical / historical improvement, continuation are considered. Therefore, in general, in our opinion, the resultant theory is *universal*. The article provides a formula for the mathematical calculus of the resultants (R) and its description. Concrete and convincing examples of the use of this theory in practice are also given. The purpose of this article is to overcome the difficulties of interpreting this concept and its ambiguity. I would like to hope, however, that, gradually, this theory will take root, become habitual, and after it new, more perfect ones will appear.

Аннотация

В данной статье показано существование и действие *вектора эффекта*, в частности, при подготовке олимпийцев по математике, а также в других областях человеческой деятельности. Действие этого эффекта продемонстрировано также на примере органического (растительного, животного) и неорганического (физического, химического) и других мирах. В данном контексте, предлагается к обсуждению *теория результатанты* (термин наш – Р. Ж., М. Т.), которая приложима как к человеческому, так и к нечеловеческому миру/мирах. На основе обобщения научного материала, в этом же контексте рассматривается суть основных психологических концепций и их дальнейшее логическое/историческое совершенствование, продолжение. Поэтому, в общем и целом, на наш взгляд, теория результатанты является *универсальной*. В статье приведена формула математического исчисления результатанты (R) и её описание. Приводятся также конкретные и убедительные примеры использования этой теории на практике. Целью настоящей статьи является преодоление трудностей интерпретации этого понятия и его неоднозначности. Хочется надеяться, однако, что, постепенно, данная теория привыкнется, станет привычной, а после неё возникнут новые, более совершенные.

Keywords: concept, biogenetic concept, sociogenetic concept, factor convergence concept, effect vector, resultant concept.

Ключевые слова: концепция, биогенетическая концепция, социогенетическая концепция, концепция конвергентности факторов, вектор эффекта, концепция результаты.

Сначала определимся, что такое *вектор*. При первой же попытке, это оказалось непросто. В традиционном *Толковом словаре Ожегова* данное слово отсутствует [13]. Его нет и в других толковых словарях, как, например, в *Толковом словаре языка Советии* [14] и др.

В *Словаре Ефремовой* вектор определяется как „Отрезок прямой, характеризующийся численным значением и определенной направленностью” [12]. В *Толковом словаре С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой „вектор”* – это „Изображаемая отрезком прямой математическая величина, характеризующаяся численным значением и направлением. || прил. векторный, -ая, -ое. Векторное исчисление (математическая дисциплина)” [13]. В *Большом толковом словаре русского языка* дано следующее объяснение: „ВЕКТОР, -а; м. [от лат. vector - везущий, несущий] Спец. Величина, характеризующаяся числовым значением и направлением, изображающаяся отрезком прямой со стрелкой. В. напряжённости магнитного поля. В. скорости ветра. <Векторный, -ая, -ое. В-ая величина. В-ое исчисление (раздел математики, в котором изучаются операции над векторами)” [1]. *Карта слов* перечисляет и такие слова/понятия в качестве синонимов: *ориентация, ориентирование, выработка, квершлаг, сбойка* [28].

В *Карте слов* к слову вектор указаны также следующие синонимы: градиент, орт, четырехвектор, трехвектор, поливектор [26;11]. „ГРАДИЕНТ, -а; м. [от лат. gradientis (gradientis) - шагающий] Спец. Мера возрастания или убывания в пространстве какой-л. физической величины при перемещении на единицу длины. Температурный г. Г. влажности. Г. скорости ветра. <Градиентный, -ая, -ое. А ОПТ – это „Спец. 1. Купля и продажа товаров большими количествами, партиями (4 зн.). 2. Товар, продаваемый в таких количествах. <Оптовый, -ая, -ое. О-ые поставки. О-ая продажа товаров. О-ые цены. Оптовый, -ая, -ое. Разг. Оптом (см.)” [там же]. Для остальных синонимов (четырёхвектор, трёхвектор, поливектор) искомые слова отсутствуют [там же].

Что представляет собой эффект? В *Большом толковом словаре* дано следующее объяснение: „ЭФФЕКТ, -а; м. [от лат. effectus - действие]. Впечатление, производимое кем-, чем-л. на кого-л. Произвести э. Сильный э. 2. Результат каких-л. действий, следствие каких-л. причин. Положительный э. Экономический э. Лекарство дало желаемый э. 3. Средство, приём для создания определённого впечатления. Шумовые эффекты. Световой э. Э. грозы в театре” [1].

Теперь попытаемся уточнить смысл выражения *вектор эффекта*. Коль *вектор* означает *ориентирование*, а под *эффектом* подразумевается *результат* (каких-либо действий), то под словосочетанием *вектор эффекта* мы будем понимать

ориентирование на некоторый результат. Отсюда следует и понятие *концепция результаты (результант/результанта* от лат. resultans – результат, следствие действия нескольких слагаемых). Встречается, однако, и смысл многих других выражений: *эффект Доплера, эффекты взаимодействий* и т. д. и т. п.

Дальше рассмотрим суть основных психологических концепций и их дальнейшее логическое/историческое совершенствование через призму векторного эффекта/концепции результаты. Анализируя факторы психического развития в целом, и факторы интеллектуального развития (например, математического интеллекта), в частности, выделим и охарактеризуем основные из них. В этом смысле, обобщая, мы найдем, что существуют множественные группировки и, следовательно, множественные представления об этих факторах и их роли в психическом развитии человека: биогенетическая концепция; социогенетическая концепция; концепция конвергенции двух факторов, биологического и социального, но с решающей ролью влияния биологического фактора; концепция конвергенции двух факторов, биологического и социального, но с решающей ролью влияния социокультурного фактора и др. [см. 22]. Рассмотрим вкратце их смысл, чтобы затем объяснить, в чём заключается суть теории результаты.

Биогенетическая концепция была представлена авторами различных научных направлений: Ф. Гальтоном, З. Фрейдом, А. Пуанкаре, В. Мак Дугаллом, Э. Торндайком, Джоном Дьюи, Л. М. Терманом, Fl. Штефанеску-Гоангэ, Р. Фишером, А. Пьероном, Энстом Кречмером, Ш. Ауэрбах, А. Рошка, Х. Ю. Айзенком и др. Согласно этому взгляду, психическое развитие определяется биологическим, врожденным фактором – генами, нервной системой, анализаторами и др. Представители этой теории считают, что психика, вообще, и интеллект, в частности, являются наследственными образованиями, определяемыми биологическим потенциалом, с которым человек рождается. По их твердому убеждению, все общие и индивидуальные психические особенности человека, в том числе интеллект, умения, навыки воплощены в его биологических структурах. Психическое развитие, по их мнению, представляет собой не что иное, как процесс созревания, в том числе, созревание этих предопределенных наследственных признаков, заложенных с самого начала в организме человека. В частности, уровень интеллекта, навыков и т. д. каждого человека фатально предопределен генетическим фондом. В этом смысле, на современном этапе в отношении развития всё больше говорят и пишут о «врожденном уровне генетической одаренности» [9]. Учёные рассуждают о том, что, мы должны рассчитывать на умножение одаренных людей, а «неполноценные» должны воздерживаться от него.

Таким образом, ученые уделяли и уделяют особое внимание наследственным факторам, считая интеллект, способности и почти всю человеческую личность исключительно биологического происхождения.

Социогенетическая концепция, воплощенная К. А. Гельвециусом, Дж. Б. Уотсоном, Дж. Брунером (в известной мере) и др., согласно которой психическое развитие обусловлено социальным, приобретенным, формообразующим фактором (образованием, культурой и т. д.). К. А. Гельвециусом (1715-1771) в своем знаменитом труде «*Об уме*» пишет, что «Все люди имеют одинаковую склонность к пониманию» [17]. Он относился к человеческому разуму как к *tabula rasa*, свободному не только от врожденных идей, но и от врожденных предрасположенностей и природных склонностей, и что «всем мы обязаны воспитанию» [там же]. Это естественное равенство Гельвеций экстраполировал и на все нации, отмечая, что различия в национальных характеристиках являются не результатом врожденных различий людей данной нации, а скорее побочным продуктом системы образования и управления. «Ни одна нация, — писал Гельвеций, — не имеет оснований считать себя выше других благодаря своим врожденным способностям» [там же]. Резкий ответ на эгалитаризм философии Гельвеция побудил Дени Дидро заметить, что, если бы это было правдой, *De l'esprit* с тем же успехом мог быть написан собаководом Гельвеция [там же].

Работы Джерома Брунера (1915-2016) свидетельствует о том, что ребенок (даже очень раннего возраста) способен усвоить любой материал, если обучение правильно организовано [3; 25]. Знаменитый долгожитель и психолог, Дж. Брунер, отверг, например, нативистскую версию овладения языком, предложенную Ноамом Хомским, предлагая альтернативную, в виде интеракционистской или социальной интеракционистской теории развития языка. Дж. Брунер утверждал, что «любую дисциплину можно преподавать эффективно и в той или иной форме достаточно адекватной для любого ребенка на любом этапе развития» [2, с.359]. «Нет оснований, — как утверждает автор, — что не каждую тему можно преподавать в подходящей форме любому ребенку независимо от возраста» [15, с.70].

Хотя позиции представителей биогенетической и социогенетической концепций в корне диаметрально противоположны, по существу они, как пишет В.А. Крутецкий, подходят к человеку/животному как к *пассивному*, признавая их умственные особенности, в частности интеллект, способности и т. д., как неизменные и фатально преддетерминированные либо биологическим, либо социальным потенциалом [9, стр. 36].

Концепцию конвергенции двух факторов, биологического и социального, но с решающей ролью влияния биологического фактора, продвигали W. Stern, J. Piaget и др. Автор знаменитого IQ (коэффициента интеллекта) W. Stern отмечал, что интеллект, де-факто, очень сложен, по своей природе и нет простого способа качественно сравнить инди-

видуумов между собой [27]. Руководствуясь принципом конвергенции наследственных и социокультурных факторов, учёный заложил основы дифференциальной психологии [16]. Автор сформулировал тезис, согласно которому «обучение следует за развитием и приспосабливается к нему» [9, с.44]. J. Piaget, один из наиболее авторитетных психологов 20 века, «самый влиятельный до сих пор психолог на концепцию развития, влияющий не только на деятельность Л.С. Выготского и Lawrence Kohlberg, но и на целые поколения выдающихся университетов» прошёл путь от социологической модели развития к биологической модели интеллектуального развития, затем к логической модели интеллектуального развития и, наконец, к изучению образного мышления [24]. По мнению швейцарского психолога, «Развитие интеллекта есть продолжение биологических механизмов адаптации» [22, с. 34-35]. Согласно концепции J. Piaget, биологический фактор, так же как и социокультурный, играют специфическую роль в психическом развитии, но решающее значение имеет, однако, биологический фактор, в то время как социокультурный фактор представляет собой некоторые условия развития. Таким образом, обучение адаптируется к анатомо-физиологическому развитию детского организма, которое происходит спонтанно, само собой, без видимой внешней причины. «Жан Пиаже, — пишет В.А. Крутецкий, — считал, что интеллектуальное развитие ребенка и учащегося, развивающееся по своим внутренним законам, проходит ряд определенных генетических стадий» [9, с. 44]. «Обучение, — продолжает В.А. Крутецкий применительно к Жану Пиаже, — способно лишь несколько ускорить или замедлить процесс интеллектуального созревания, но на него оно существенно не влияет» [там же]. «Таким образом, — заключает В.А. Крутецкий, продолжая свою мысль со ссылкой на Жана Пиаже, — обучение должно подчиняться законам развития» [там же].

Концепция конвергенции двух факторов, биологического и социального, но с решающей ролью влияния социокультурного фактора, выдвинутая Л.С. Выготским и поддерживаемая его учениками (А.Н. Леонтьевым, А.Р. Лурия, А.В. Запорожцем, П.Я. Гальпериним, Д.Б. Элькониним, Л.И. Божович, П.И. Зинченко и др.). Л.С. Выготский (1896–1934), после того как с 1970-х гг. были переведены некоторые его работы на английский язык, был прозван (некоторыми американскими психологами) «Моцартом психологии». В работе «Педагогическая психология» он сформулировал принцип, согласно которому сохранение и созревание мозговых структур во времени является необходимым, но недостаточным условием развития высших психических функций (мышления, речи, воображения и др.) [5; 10]. Основным источником для этого развития, указывает Л.С. Выготский, это меняющаяся социальная среда, названная им социальной ситуацией развития [там же]. В главе «Проблема обучения и умственного развития в школьном возрасте» автор показывает, что «образование должно идти

впереди развития и тянуть его за собой, а не плестись в его хвосте» [там же]. Л.С. Выготский отмечает, что в развитии ребенка повторяются оба типа человеческого развития: биологический и культурно-исторический. Другими словами, утверждает он, эти два типа развития находятся в диалектическом единстве [там же]. Не отрицая данный факт, В.А. Крутецкий, в то же время, пишет, что «Возможности обучения, хотя и обширны не неограниченны» и что «Было бы неправильно переоценивать роль обучения в развитии, считая, что психика человека «создается извне» и что она не что иное, как результат обучения...» [9]. В конце данной интерпретации, В.А. Крутецкий заключает: «Смещение обучения с развитием составляет суть одностороннего и, следовательно, неправильного взгляда» [там же].

Наряду с большими заслугами Л.С. Выготского, сегодня говорят также о его культе, который «является основным препятствием для дальнейшего критического изучения, усвоения и развития идей этого исследователя и автора» [4]. Эта критика началась давно, как за рубежом, так и в бывшем СССР [там же]. «Вся эта критическая литература вносит большой вклад в переосмысление роли историко-теоретического наследия Л.С. Выготского в контексте современной науки» [там же]. «В ревизионном движении числятся ученые из Южной Африки, Аргентины, Бразилии, Канады, Китая, Кореи, Франции, Германии, Греции, Израиля, Италии, Великобритании, Мексики, Голландии, России, США, Украины, и оно быстро растет в наши дни» [там же]. В частности, в Республике Молдова некоторые идеи/постулаты Л.С. Выготского и его учеников, а также J. Piaget, J. S. Bruner и др., были предметом обсуждения в работах P. Jelescu/П.С. Желеско [19; 8; 20; 21; 22]. После ряда теоретических, экспериментальных и практических исследований, проведенных на протяжении многих лет, P. Jelescu сформулировал понятие *концепции результатности*.

Концепция результатности является логическим продолжением *акционально-системной* концепции, разработанная и доказанная в контексте экспериментально-теоретического исследования генезиса утверждения и отрицания у детей, подростков, юношей и взрослых [19; 20; 8; 22; 18; 23; и др.]. Выдвинутая нами теория результатности состоит в следующем: общее психическое развитие, а также развитие отдельных психических явлений (процессов, состояний, свойств и т. д.) – это результат активного/пассивного взаимодействия контролируемых и неконтролируемых, гомогенных и/или негомогенных, необходимых и достаточных, сочетающихся в те или иные комбинации постоянно взаимодействующих гибких факторов развития индивида/группы в процессе их общения, деятельности, поведения на протяжении тех или иных жизненных этапов и/или на протяжении жизни в целом. Например, учитель/преподаватель применит те или иные методы и приемы обучения, воспитания, аттестации и продвижения учащихся в результате учета множества факторов: умственного

развития каждого ученика, в зависимости от количества прочитанных часов, отведенного времени на подготовку, от ступени обучения и воспитания, от возрастных и индивидуальных психических и иных особенностей, от межличностных взаимоотношений (между учащимися, между преподавателем/учителем и учащимися, между родителями и преподавателем/учителем и т. д.), в зависимости от социальных, экономических, культурных, финансовых, политических, юридических и т. д. и т. п. многих других факторов. Аналогичная ситуация, по нашему мнению, складывается и во всех остальных областях жизни и деятельности человека. То же самое происходит в экономике, политике, медицине, юриспруденции и т. д. Например, энергетический кризис в Республике Молдова на данном этапе обусловлен дефицитом энергоресурсов, переговорами по поводу заключения нового долгосрочного контракта с Газпромом, идеологией оппозиционных партий в Республике Молдова (РМ), поддерживаемых руководством Российской Федерации (РФ), войной в Украине и многими другими факторами. Или, скажем, на нынешнем этапе политическая обстановка в мире зависит от позиции Российской Федерации, Соединённых Штатов Америки, Европейского Союза, Китая и многих других государств.

Теория результатности приложима, однако, не только к жизнедеятельности человека, но и к поведению всех остальных живых существ, как животных так и растений. Так, урожайность зерновых культур зависит от количества дождевых осадков, от количества и качества удобрений, от состава почвы, от качества её обработки, от температуры воздуха и многих других явлений. Положительным примером результатности может послужить жизнедеятельность пчёл, муравьёв, отрицательным же – саранчи. Как это хорошо известно, муравьи, образно говоря, очень трудолюбивые, общительные, солидарны между собой и, общими усилиями, поднимают груз в несколько раз тяжелее среднего веса своего собственного тела. Среди них есть, однако, и муравьи тунейдцы, паразиты, агрессоры и даже рабовладельческие. Тем не менее, в общем и целом, результатанта является положительной.

Результанту можно установить в физическом, химическом и других мирах. К примеру, ДНК (дезоксирибонуклеиновая кислота) как носитель всеобщей генетической/наследственной памяти варьирует от 10^{10} до 10^{15} . РНК же (рибонуклеиновая кислота) как носитель индивидуальной онтогенетической/наследственной информации видоизменяется от 10^{15} до 10^{20} ! Поэтому, результатанта может варьировать в этих пределах в огромнейших комбинациях.

О результатанте, косвенно/метафорически, известно из художественной литературы. Так, в басне И.А. Крылова „Лебедь, щука и рак” сказано, что „Лебедь рвётся в облака,/ Рак пятится назад, а Щука тянет в воду./ Кто виноват из них, кто прав, — судить не нам;/ Да только воз и ныне там”.

Таким образом, в нашем понимании, есть смысл считать, что теория результаты является универсальной.

Исчисление результаты (R) можно выразить математически [29]. В математике, результатом двух многочленов P и Q над некоторым полем \mathbb{K} , старшие коэффициенты которых равны единице, называется выражение

$$\text{res}(P, Q) = \prod_{(x,y):P(x)=0, Q(y)=0} (x - y),$$

иными словами, это произведение попарных разностей между их корнями. Произведение здесь берётся по всем корням в алгебраическом замыкании поля \mathbb{K} с учётом их кратностей; поскольку получающееся выражение является симметрическим многочленом от корней многочленов P и Q (лежащих, быть может, вне поля \mathbb{K} , оно тем самым оказывается многочленом от коэффициентов P и Q. Для многочленов, старшие коэффициенты которых (p и q соответственно) не обязательно равны 1, вышеупомянутое выражение умножается на

$$p^{\deg Q} q^{\deg P}$$

$p^{\deg Q} q^{\deg P}$. Вектор эффекта в математике может быть представлен не только алгебраически, но и геометрически, как „Отрезок прямой, характеризующийся численным значением и определенной направленностью” [12]. Вектор эффекта в геометрии, в свою очередь, может быть представлен очень многообразно. Интересно, однако, почему только прямой!?

Математический интеллект, как и любой другой тип человеческого интеллекта (лингвистический, технический, художественный, правовой и т. д.), находится под влиянием некоторых, определённых и/или неопределённых факторов, обуславливающих психическое развитие человека в целом.

$\{\displaystyle \mathrm {res} (P,Q)=\prod _{P(x)=0}Q(x).\}$ $\{\displaystyle p^{\deg Q}q^{\deg P}.\}$ На данный момент, результатной мы, например, руководствуемся при *теоретико-методологическом подходе* для подготовки по математике учащихся и студентов к конкурсам и олимпиадам, как местных, так и районных, республиканских, зональных и международных [30; 31; 32]. Достигнутые результаты довольно неплохие, как в личном, так и в командном зачёте. Например, олимпийская команда Республики Молдова на международных олимпиадах по математике (1993 – 2022) выиграло 5 золотых медалей, 24 серебряных, 55 бронзовых и 48 похвальных грамот. В личном зачёте, ученик из Молдовы, Юрий Борейко, получил 3 золотые и 2 серебряные медали (2003 – 2007).

Результантой мы пользуемся при подсчете голосов и подведения итогов голосования на выборах и референдумах, так как *Избирательный кодекс Республики Молдова* (глава 10) предусматривает такой подсчет и подведение этих *итогов*. Неявным образом/имплицитно, это - решающий момент/этап, венчающий успех голосования, а также выборов в целом. Он предполагает разработку, развитие и дальнейшее регулирование *принципов* избирательного права, а именно *принципов подведения итогов и проверки результатов голосования*,

которых пока их у нас нет (да и не только у нас, но и в ЕС), и которых обосновал и предложил Jelescu Dumitru. Эти принципы следующие: принцип честности процедуры подсчета голосов; принцип точной регистрации результатов голосования; принцип целостности процедуры централизации результатов голосования; принцип параллельного подсчета голосов; принцип достоверного подсчета результатов электронного голосования; принцип корректного объявления результатов голосования; принцип своевременного опубликования официальных итогов голосования; принцип проверки результатов голосования; принцип подтверждения результатов голосования; Условия реализации избирательных принципов. Поэтапное соблюдение этих принципов позволит отфильтровывать нечестность итогов голосования и добиваться соответствующего эффекта.

Завершая настоящее рассуждение о результате, используем знаменитый юмористический афоризм В.С. Черномырдина „Хотелось как лучше, а получилось...” (!), чтобы выразить наше отношение к ней на данный момент. Естественно, не нам судить. Хочется надеется, однако, что данная теория, со временем, станет приемлемой. Ведь не зря говорят, что *Самое практичное дело – это хорошо разработанная теория*.

References

1. Large explanatory dictionary of the Russian language. Ch. ed. S. A. Kuznetsov. First edition: St. Petersburg: Norint, 1998. [citat 11/21/2022]. Link: <http://surl.li/eauxi> [Published in Russian]
2. Bruner, J. Psychology of knowledge. M.: Progress, 1977. 412 p. [Published in Russian]
3. Bruner, Jerome. Wikipedia. [online]. [quoted 11/21/2022]. Disponibil: https://de.wikipedia.org/wiki/Jerome_Bruner [Published in Russian]
4. Vygotsky, L.S. The cult of Vygotsky and the revisionist movement in Vygotsk studies. Wikipedia. [online]. [citat 08/01/2020]. Link: <http://surl.li/eauxm> [Published in Russian]
5. Vygotsky, L.S. Pedagogical psychology. Moscow: Pedagogy, 1991, 480 p. ISBN 5-7155-0358-2; [online]. [quoted 11/21/2022]. Link: <http://surl.li/eauxq> [Published in Russian]
6. Geometric vector. Wikipedia. [online]. [quoted 11/21/2022]. Link: <http://surl.li/eauxt> [Published in Russian]
7. Geometric vector. Wikipedia. [online]. [quoted 11/22/2022]. Link: <http://surl.li/eauya> [Published in Russian]
8. Jelescu, P.S., Rogovin, M.S. The study of denial in practical and cognitive activity. Chisinau: Science, 1985. 135 p. [Published in Russian]
9. Krutetsky, V.A. Psychology of training and education of schoolchildren. Moscow: Education, 1976. 303 p. [Published in Russian]
10. Psychological dictionary. Ed. A.V. Petrovsky and M.G. Yaroshevsky. M.: Ed. Polit. Lit., 1990. 495 p. ISBN 5-250-00364-8. [Published in Russian]

11. Synonyms for the word „Vector”. [online]. [quoted 11/22/2022]. Link: <https://sinonim-k-slovu.ru/%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80> . [Published in Russian]
12. Dictionary of Efremova. [citat 07/26/2020]. Link: <https://lexicography.online/explanatory/efremova/%D0%B2/>. [Published in Russian]
13. Online Explanatory dictionary of Ozhegov. [quoted 11/22/2022]. Link: <https://ozhegov.info/slovar/?q=%D0%92%D0%95%D0%9A%D0%A2%D0%9E%D0%A0> [Published in Russian]
14. Explanatory dictionary of the language of the Soviets [online]. [quoted 11/22/2022]. Link: <http://rus-yaz.niv.ru/doc/dictionary/sovdepiya/index-194.htm#194> . [Published in Russian]
15. Bruner, J.S. The process of intellectual education. Bucharest: Scientific Publishing House, 1970. [Published in Romanian]
16. Encyclopedic dictionary of psychology. Coord. Ursula Schiopu. Bucharest: Babel Publishing House, 1997, p. 135. 740 p. ISBN 973-48-1027-8. [Published in Romanian]
17. Helvétius, C. A. About spirit. Bucharest: Scientific Publishing House, 1959. 514 p. [online].
18. Jelescu Petru. EverybodyWiki. [online]. [cited 23.11.2022]. Available: https://ro.everybodywiki.com/Petru_Jelescu . [Published in Romanian]
19. Jelescu, Petru. The genesis of denial in children in the preverbal period. Theoretical-experimental study. Chisinau: Museum Publishing House, 1999. 248 p. [Published in Romanian]
20. Jelescu, Petru. Negation: approach, genesis, development, mechanisms, formation. - In: Prolegomena from the history of psychology in the Republic of Moldova. Iasi: Pan Europe, 2018, p.7-18. ISBN 978-973-8483-84-2. [Published in Romanian]
21. Jelescu, Petru. L. C. Vygotsky, student of Pierre Janet? Or the impact of behavioral theory of Pierre Janet on the elaboration and application of the theory of the development of higher psychic functions of J. C. Vygotsky. In Psychology. Special pedagogy. Social assistance. – 2010. – No. 4(21). – P. 1-4. [Published in Romanian]
22. Jelescu, Petru, Teleuca Marcel. The problem of the factors of the development of mathematical intelligence. – In the journal: Psychology. Special pedagogy. Social assistance, 2020, no. 3(60), pp. 28-39. [Published in Romanian]
23. Jelescu, Petru, Tolochenko, D. Some approaches to the study of assertion and denial in the history of developmental psychology. – In: Scientific journal “Bulletin of Vyatsky State University”, 2018, nr.2, p. 78 - 85. [Published in Russian]
24. Piaget, Jean. Wikipedia. [online]. [cited 23.11.2022]. Link: https://en.wikipedia.org/wiki/Jean_Piaget .
25. Salavastru, Dorina. The psychology of education. Iasi: Polirom, 2004. 288 p. ISBN 973-681-553-6. [Published in Romanian]
26. Sinonimonline.ru. [online]. [quoted 11/21/2022]. Link: <https://synonimonline.ru/> . [Published in Russian]
27. Stern, William (psychologist). Wikipedia. [online]. [cited 23.11.2022]. Link: [https://en.wikipedia.org/wiki/William_Stern_\(psychologist\)](https://en.wikipedia.org/wiki/William_Stern_(psychologist))
28. Map of the word "vector". [online]. [quoted 23/11/2022]. Link: <http://surl.li/eauyc> [Published in Russian]
29. Resultant. Wikipedia. [online]. [cited 23.11.2022]. Link: <http://surl.li/eauyg> . [Published in Russian]
30. Teleuca Marcel, Jelescu Petru. Conception of gifted students in mathematics and their preparation for competitions and Olympiads. In the journal: Acta et Commentationes, Sciences of Education, 2020, no. 4(22), pp. 32-38. ISSN 1857-0623. E-ISSN 2587-3636 https://revista.ust.md/index.php/acta_educatie/article/view/604/590 . [Published in Romanian]
31. Teleuca Marcel, Jelescu Petru. The problem of the relationship: intellect-intellectual endowment-natural predispositions-personal skills. In the journal: Acta et Commentationes, Sciences of Education, 2021, no. 1(23), pp. 26-35. ISSN 1857-0623. E-ISSN 2587-3636. [Published in Romanian]
32. Teleuca Marcel. Learn to teach; teach - to learn. Publishing house Mathematics at school. Moscow: School press, 2011, nr. 6, c. 38-42. ISSN: 0130-9358. [Published in Russian]